

Boshqaruvning funksional muhiti va taqsimlangan boshqaruv konsepsiyasi.

Umaraliyev Jamshidbek To‘xtasin o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi

Tojiddinov Azizbek Ilhomjon o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi

Inomjonov Axrorbek Elyorbek o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi

Murodullayeva Rayhona Abdurahmon qizi

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabasi

TMN bo‘yicha xalqaro elektraloqa uyushmasi (MCE-T; T-XEU) telekommunikatsiya sektori ishlab chiqqan tavsiyalarda, boshqaruv tizimi vazifalari quyidagi funksional yo‘nalishlar bo‘yicha belgilangan:

- Tarmoq konfiguratsiyasi boshqaruvi;
- Rad etishni bartaraf qilish boshqaruvi;
- Sifat boshqaruvi;
- Hisob-kitob boshqaruvi;
- Ma’lumot himoyasi boshqaruvi.

Konfiguratsiya boshqaruvida tarmoqni shakllantirish va rivojlantirish, tarmoq nomeratsiyasi rejasini tuzish va kuzatish, tarmoq va uning alohida elementlari (marshrutizatorlar, multipleksor. Tarmoq kartasini tuzish va b...) rekonfiguratsiyasi, xizmat rejalashtirilishi, ma’lumotlar bankini yuritish kabi vazifalar hal qilinadi. Rad etishni bartaraf qilish boshqaruvida, aniq vaqtda tarmoq va uning elementlari holati nazorati, buzilishlarni aniqlash va lokalizatsiyalash, trafikni tuzatish tarmoqni tezkorlik bilan qayta tuzish, nosozliklarni bartaraf etish, iste’molchilarga olib borilayotgan ishlar haqida ma’lumot yetkazish kabi vazifalar ko‘riladi.

Sifat boshqaruvida tarmoq va uning elementlarini faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, trafikni boshqarish, aloqa xizmati diapazonini kengaytirish, hamda ko'rsatiladigan xizmatlar sifati darajasi haqida kelishuvlar tuzish va bajarilishini nazorat qilish kabi vazifalar hal etiladi.

Hisob-kitob boshqaruvida, ko'rsatiladigan aloqa xizmatlari va vositalari bo'yicha ma'lumotlar yig'ish, ko'rsatiladigan xizmat va vositalar uchun tariflar ishlab chiqish, tarmoq imkoniyatlariga aloqador o'zaro hisob-kitob va texnik hisob-kitobni olib borish, abonentlarni ro'yxatga olish va hisoblash kabi vazifalar bajariladi.

Ma'lumot himoyasi boshqaruvida (aloqa xavfsizligi) ma'lumotlar chiqmasligini ta'minlash bo'yicha choralar ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni nazorat qilish, yomon maqsad bilan kirishdan ma'lumotlar bazasini himoyalash, aloqa obyektlarini qo'riqlash va texnik xavfsizlik choralari, xizmatlari sanksiyalanmagan kirishga urinish haqida hisobotlar tayyorlash, ma'lumotlar butunligi va saqlanishi himoyasi kabi vazifalar hal etiladi.

Taqsimlangan boshqaruv konsepsiyasi. (RMI,CORBA). 1991-yilda OMG (Object Management Group) obyekt boshqaruv guruhi tomonidan CORBA (Common Object Broker Architecture) obyekt so'rovlar brokeri umumiy arxitekturasi nomli boshqaruvning perspektiv texnologiyalaridan biri, taqdim etildi. CORBA texnologiyasi TMN va SNMP kamchiliklarining oldini oluvchi (yengib o'tuvchi) va joriy etishda sezilarli past qiymatga ega bo'lgan asosiy yechim hisoblanadi. CORBA texnologiyasi "mijoz-server" ("menedjer-agent") tizimida oraliq dasturiy ta'minot funksiyasini bajaradi. Mijoz sifatida o'chirilgan (uzoqlashtirilgan) ilova (boshqaruvning qo'yma jarayoni) chiqadi. Server, aloqalar jarayonlari joriy qilish boshqaruv tizimi hisoblanadi. Mijoz-server o'zaro harakati, ORPC (Object Remote Procedure Call) o'chirilgan prosedurasi obyekt chaqiruvi mexanizmi orqali amalga oshiriladi.

CORBA texnologiyasi uchta asosiy prinsipni joriy etadi (tarqatadi):

- Obyektning fizik joylashuvidan qat'iy nazar;
- Platformadan qat'iy nazar;

- Dasturlash tilidan qat'iy nazar.

ITN-Tda Q interfeysini qo'llashning alternative vositasi sifatida CORBA arxitekturasini kiritish haqidagi jiddiy masala ko'rilyapti. CORBA-obyekt-oriyentir yondashuvdan foydalangan holda, tarmoq bo'yicha taqsimlangan obyektlar orasida aloqa ta'minlash imkonini beradi. Aynan shu narsa, magistral kompyuter texnologiyasi sifatida ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan qabul qilinmagan CMIP bayoniga kiritilgan edi. CORBAga kelsak, vazifasi taqsimlangan muhitda turli (har xil tillarda yozilgan) ilovalar ishi va o'zaro harakatini ta'minlash bo'lgan bu alternative vositaning qo'l kelishi va arzonligi, undan TMNda foydalanish uchun afzalroq sanaladi. TMN ishlab chiqaruvchilari orasida hazilomuz, ammo o'ylash uchun asossiz bo'lmagan g'oya bor: TMN uchun barcha standartlarni qayta ko'rib chiqish kerak va hamma yoqda CMIP bayonini o'chirib, CORBAga almashtirish zarur.

Berilgan texnologiyaning yutuqlariga, boshqaruv tizimlari uchun integratsiyalangan ilovalar tuzish imkoniyati kabi omilni ko'rsatish mumkin. CORBA-foydalanuvchilarga information jarayon va oqimlar obyektlarini aks ettirishning tushunarliroq vositalariga ega. Obyekt va jarayonlarni diagrammalar yordamida aks ettiruvchi UML (Universal language of Madeling) modellashtirishning mukammal tili va IDL (Description Language Interface) interfeyslarni aks ettirish tili-vositalar hisoblanadi.

Kamchilligi esa, CORBA interfeyslaridan foydalanish, boshqa texnologiyalarda boshqaruvning spetsifik o'ziga xosligiga ko'nikish bo'yicha o'ta murakkab ishlarni talab etadi (bu aynan MIB ma'lumotlar bazasi va information modellari ko'nikuviga aloqador).

RMI.

RMI arxitekturasi (Remote Method Invocation-o'chirilgan (uzoqlashtirilgan) usul chiqaruvchi) LDK 1.1.bilan integratsiyalangan va Java Soft kompaniyasi mahsuloti hisoblanadi, hamda hsoblashning taqsimlangan modelini joriy etadi. RMI mijoz va server ilovalarga tarmoq orqali, Java Virtual Mashine tomonidan bajariladigan mijozlar server usullarini chaqirish imkonini yaratadi. RMI CORBA va DCOMga qaraganda quvvati

kamroq va salmoqsizroq hisoblansa ham, obyektlarning taqsimlangan, avtomat boshqaruvi va obyektlarning o'zini mashinaga jo'natish imkoni kabi qator unikal belgilarga ega.

2-rasmda RMI arxitekturasining asosiy komponentlari ko'rsatilgan.

RMI modeli.

Klient Stub (mijoz uchun o'tkazgich) va Server Stub (server o'tkazgichi) umumiy interfeysidan yaralgan, ammo ular orasidagi farq shundan iboratki, Client Stub RMI Registeriga ulanish uchun xizmat qiladi, Server Stub esa, bevosita server funksiyalari aloqasi uchun ishlatiladi.

Asosiy adabiyotlar:

1. N.X.Gulto'rayev, M.E.Bayjonova, X.Y.Davletova. Telekommunikatsiya tarmoqlarining ishonchliligi. Aloqachi. Toshkent 2018. 248 bet. ISBN 978-9943-5569-9-7.
2. N.M.Jo'rayev. Telekommunikatsiya tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish. Darslik. Aloqachi. Toshkent 2020. 416 bet. ISBN 978-9943-6394-4-7.
3. H.X.Madaminov, R.R.Ibraimov, A.P.Khatamov, A.Khotamov, Z.T.Xakimov. GSM va mobil tarmoqlarni boshqarish. Darslik. Nihol print. Toshkent 2021. 188 bet. ISBN 978-9943-7029-7-4.